

APÉNDICE 1. PROGRAMA PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA:

UN NUEVO YO

El programa “Un nuevo yo” es un programa de intervención para fortalecer la autoestima del alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria, de entre 11 a 13 años de edad. Este programa surge de la necesidad que existe en los centros educativos de que el alumnado que entra por primera vez al instituto tenga durante su adolescencia un buen ajuste al centro educativo y a la secundaria en general (Antúñez, 2005; González y González, 2015). Por tanto, el objetivo principal del programa es fortalecer la autoestima del alumnado dotándoles de recursos personales en las principales áreas de su vida, a nivel personal, familiar, escolar, social, corporal y emocional, ya que en la adolescencia es cuando más cambios se experimentan (Díaz et al., 2018).

Diversos autores definen la autoestima y desde este programa integramos diferentes perspectivas, entiendo la autoestima, de forma general, como la valoración sobre nosotros mismos, en términos positivos o negativos. Para lo que será necesario conocer las características propias, es decir a través del autoconocimiento como nos indica Coopersmith (1982) y del autoconcepto como establecen autores como Rogers (1967) y Calero (2016). Además, se trata de una necesidad del ser humano, el tener una adecuada autoestima, creyendo en sí mismo para tener un adecuado funcionamiento, adaptación y desarrollo en su vida (Maslow, 1968; Braden, 1995).

Todo ello se encuentra influido por nuestras expectativas de éxito o fracaso en las diferentes áreas de nuestra vida (Bandura, 2006; Villalobos, 2019), afectando al desarrollo de nuestra autoestima. Las áreas donde se ve representada nuestra autoestima son a nivel general o personal, emocional, escolar, social, familiar (Estévez et al., 2006; Zuppardo et al., 2020) y corporal o física (Harter, 1985; Maganto y Kortabarria, 2011).

Así mismo, también tendremos en cuenta que, dentro de cada una de estas áreas, al analizar la autoestima podemos encontrar tres componentes que se relacionan entre sí, siendo estos el cognitivo, afectivo y conductual (Rojas, 2017; Martínez, 2010).

Es por ello que este programa está basado en actividades de diversos programas, guías o propuestas de intervención, trabajando los contenidos propuestos desde el prisma de la autoestima, abordándola en todas sus dimensiones. A continuación, se citan dichos programas:

- Programa Galatea de Cava y Musito (2000).
- Programa de intervención para mejora de la autoestima de Aguirre y Zarco (2008).
- Programa de autoconcepto y autoestima para 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria de Antonio Vallés Arándiga y Consol Vallés Tortosa (2006).
- Proyecto Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes del Ministerio de Sanidad y consumo (2004).
- Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO: Ni ogros ni princesas, de Lena et al. (2009).
- Programa de inteligencia emocional en Educación Secundaria Obligatoria (1º ciclo, 12-14 años) de González y Berastegui (2008).

El programa se compone por 6 bloques en los que se trabajan las áreas anteriormente mencionadas. Cada uno de estos bloques contiene cuatro sesiones de trabajo en relación al área de la autoestima. Por tanto, el programa está compuesto por un total de 24 sesiones. Se realiza una sesión de trabajo y se mandan al alumnado pequeñas tareas para que pongan en práctica lo aprendido y en la siguiente sesión se trabaja sobre sus reflexiones y la utilidad de lo aprendido, también esto permite terminar de abordar cuestiones que hayan quedado pendientes en anteriores sesiones. A continuación, se muestra la estructura del programa y el contenido que se aborda en cada una de las sesiones.

Bloque	Actividad	Aspectos a trabajar
Autoestima personal	1. ¿Qué es la autoestima?	<ul style="list-style-type: none"> Definición de autoestima Evaluación autoestima
	2. La composición de mi autoestima	<ul style="list-style-type: none"> Áreas en las que repercute la autoestima Situaciones que potencian o dañan la autoestima
	3. ¿Quién soy yo?	<ul style="list-style-type: none"> Autoconocimiento Autoconcepto
	4. Así soy yo	<ul style="list-style-type: none"> Cualidades y defectos La imagen que ofrecemos a los demás
Autoestima corporal	5. Estoy cambiando	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento del cuerpo Cambios en la pubertad
	6. Mi cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> Percepción del cuerpo real frente al cuerpo ideal Aceptación de la figura corporal
	7. Mente sana, cuerpo sano	<ul style="list-style-type: none"> Estereotipos asociados a la imagen corporal Estilos de vida saludable
	8. Lo que hay dentro	<ul style="list-style-type: none"> Dar más importancia al interior de una persona Reflexionar sobre la influencia que tiene los demás en nosotros
Autoestima social	9. ¿Cómo me ven los demás?	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento de lo que opinan los demás Identificación y valoración de aspectos positivos en los demás
	10. Yo te escucho	<ul style="list-style-type: none"> Escucha activa y empatía
	11. ¿Cómo soy con los demás? Parte I	<ul style="list-style-type: none"> Estilos de comunicación Derechos asertivos
	12. ¿Cómo soy con los demás? Parte II	<ul style="list-style-type: none"> Puesta en práctica estilos de comunicación Decir que no Pedir favores
Autoestima escolar	13. Organízate	<ul style="list-style-type: none"> Planificación escolar Lugar de estudio
	14. Motívate	<ul style="list-style-type: none"> Motivación en clase y en casa
	15. El éxito	<ul style="list-style-type: none"> Determinantes para el éxito Motivación
	16. El esfuerzo	<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de objetivos Consecución de metas

Autoestima familiar	17. Mi familia	<ul style="list-style-type: none"> • Valoración de la familia • Actuaciones en familia
	18. Como la pizza, familiar	<ul style="list-style-type: none"> • Convivencia familiar • Características de los miembros de la familia
	19. Las etiquetas	<ul style="list-style-type: none"> • Expectativas familiares • Fomento de la comunicación
	20. Unidos mejor	<ul style="list-style-type: none"> • Percepciones y comportamiento en el hogar
Autoestima emocional	21. Emocionario	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de emociones
	22. ¿Soy o estoy?	<ul style="list-style-type: none"> • Conciencia emocional • Pensamientos erróneos
	23. Me regulo	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias de regulación emocional
	24. Un nuevo yo	<ul style="list-style-type: none"> • Repaso de todo lo aprendido y emociones

Todas las sesiones van dirigidas al alumnado y en una de ellas será necesaria la participación de la familia. Las sesiones tendrán una duración de 1 hora y se realizarán en la hora lectiva de tutoría con la colaboración con el tutor/a, excepto la sesión con la familia que se hará en horario de tarde para facilitar la asistencia. Las sesiones se desarrollarán durante los tres trimestres del curso escolar. A continuación, se muestra la temporalización de las sesiones de acuerdo con el calendario provincial andaluz para el curso escolar 2024/2025:

Trimestre	Semana	Sesión / actividad
Primero	Del 23 al 27 de septiembre	1
	Del 30 de septiembre al 4 de octubre	2
	Del 7 al 11 de octubre	3
	Del 14 al 18 de octubre	4
	Del 28 de octubre al 1 de noviembre	5
	Del 4 al 8 de noviembre	6
	Del 11 al 15 de noviembre	7
	Del 18 al 22 de noviembre	8
	Del 25 al 29 de noviembre	9
	del 2 al 7 de diciembre	10
	Del 16 al 20 de diciembre	11
Segundo	Del 7 al 10 de enero	12
	Del 13 al 17 de enero	13
	Del 20 al 24 de enero	14
	Del 27 al 31 de enero	15
	Del 3 al 7 de febrero	16
	Del 10 al 14 de febrero	17
	Del 17 al 21 de febrero	18
	Del 24 al 28 de febrero	19
	Del 3 al 7 de marzo	20
	Del 10 al 13 de marzo	21
	Del 17 al 21 de marzo	22
	Del 24 al 28 de marzo	23
	Del 31 de marzo al 4 de abril	24
Tercero	Recuperación de sesiones por festivos, celebración de efemérides o cuestiones/problemas necesarios trabajar en el horario de tutoría.	

En las siguientes páginas se detalla cada una de las sesiones que componen el programa, especificando el bloque que desarrolla, fuente, objetivos, duración, desarrollo, metodología u orientaciones en el desarrollo de la sesión, materiales o recursos y evaluación.

SESIÓN 1. ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

Bloque	Autoestima personal
Fuente	Adaptación de la actividad “el baúl mágico” de la guía para la educación afectivo-sexual en la ESO: Ni ogros ni princesas, de Lena et al. (2007)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Introducir y definir el concepto de autoestima. • Reflexionar sobre la importancia que nos concedemos a nosotros mismos.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>1. En la clase se deposita una caja misteriosa, y se le dice al alumnado que dentro de la caja hay una foto del personaje más importante del mundo. Como pista se le dice que no es de ficción y que vive actualmente.</p> <p>2. En un papel cada estudiante anota quien puede ser ese personaje o alguien que para él o ella sea muy importante.</p> <p>3. Después uno a uno, van a ver que hay en interior de la caja y se sientan en su sitio sin decir nada. Dentro de la caja hay un espejo con un texto (Ficha 1).</p> <p>4. Cuando todo el alumnado haya visto el contenido de la caja se debate en clase lo ocurrido. Algunas preguntas pueden ser: ¿os esperabais veros a vosotros/as mismos/as? ¿Qué habéis sentido? ¿os consideráis importantes para vosotros mismos?</p> <p>5. Se les explica que es la autoestima (valoración que hacemos sobre cada uno de nosotros) y los tipos de autoestima que hay (personal, social, académica, familiar, emocional y física). Se les dirá que a lo largo del programa vamos a ir trabajando cada una de ellas.</p> <p>6. Actividad para casa: ponerse en casa, en un sitio visible un folio con las siguientes frases: me quiero, me acepto y me valoro. Tiene que decirlo en voz alta delante de un espejo todos los días al despertarse y cuando vayan a dormir. Esta actividad para casa se registra en el cuestionario de desarrollo de la actividad</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexión individual y grupal • Debate grupal • Presentación magistral de contenidos en gran grupo
Materiales	Caja, Espejo, folios, bolígrafos y ficha 1.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 2. LA COMPOSICIÓN DE MI AUTOESTIMA

Bloque	Autoestima personal
Fuente	Adaptación de la actividad “El juego de la autoestima” del departamento de orientación del IES Cella Vinaria. Actividad programa Galatea de Cava y Musito (2000).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Valorar situaciones que dañan y potencian la autoestima en diferentes áreas de nuestra vida.• Reconocer nuestros logros y triunfos en las diferentes áreas que componen la autoestima.
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. Se repasa el trabajo de la sesión anterior y si han realizado la tarea para casa, y que el alumnado diga cómo se han sentido, si se han mirado al espejo, si les ha costado, si les ha dado vergüenza, etc.2. Siguiendo con la nueva sesión, se les entrega un folio en blanco que representa su autoestima. Y se van a ir diciendo frases que pueden dañar la autoestima, y se sienten identificados tiene que quitarle un trozo, más grande o más pequeño según lo que afecte a su autoestima.3. Después se dirán frases que aumentan la autoestima (Ficha 2) y deberán comprobar si han perdido o ganado más autoestima de la que han perdido.4. Se ponen en pequeños grupos para reflexionar sobre como ha quedado cada uno de los folios durante unos 5 minutos, y después de comentan en gran grupo.5. Actividad para casa: realizar el árbol de la autoestima, consiste en dibujar un árbol donde en las raíces se ponen nuestras cualidades, en el tronco las cosas que hacemos bien y en las hojas los logros, poniendo al menos uno por cada área de la autoestima.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual• Reflexión individual y grupal• Debate grupal
Materiales	Folios blancos, bolígrafos, cartulinas grandes y ficha 2
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 3. ¿QUIÉN SOY YO?

Bloque	Autoestima personal
Fuente	Programa de autoconcepto y autoestima para 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria de Vallés y Vallés (2006). Material 99 cartas del autoconocimiento de @psico_mporienta (2022).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Definir el autoconcepto• Ayudar al alumnado a conocerse mejor a sí mismos• Dar a conocer cualidades y defectos al resto de alumnado
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. Se repasa el contenido de la sesión anterior hablando de autoestima y se establece que para ver si tenemos una autoestima alta o baja es necesario conocernos, y se define que es el autoconcepto (las percepciones que tenemos sobre nosotros) y el autoconocimiento (el conocimiento de cómo somos y que cosas nos gustan y cuales no).2. Repartimos a cada alumno la ficha 3 con preguntas de autoconocimiento, relativas a las áreas de personal, social, familiar, escolar, emocional y física.3. Después se ponen de pie y andando por la clase se tiene que ir preguntando unos a otros que han contestado y si coinciden lo deben de anotar.4. Actividad para casa: realizar un mural/collage/dibujo/ en el que representen las 6 áreas de la autoestima, le darán a cada parte una puntuación de 0 a 10 y deben explicar porque esa puntuación.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Exposición oral• Presentación magistral de contenidos en gran grupo• Contrastar respuestas en grupo
Materiales	Folios, bolígrafos, ficha 3.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 4. ASÍ SOY YO

Bloque	Autoestima personal
Fuente	Adaptación actividad “Anuncio publicitario de uno mismo” del proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y padres de adolescentes del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ruiz, 2004)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Contribuir a que el alumnado se conozca mejor a sí mismo.• Dar a conocer las cualidades y defectos al resto de compañeros/as
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. Se repasa el contenido de la sesión anterior y mostrar en clase las creaciones del alumnado sobre las diferentes partes de la autoestima. Algunas preguntas son: ¿Qué parte reconocéis más fácilmente? ¿Cuál os ha costado más representarla o pensar en situaciones sobre ella?2. Gracias al trabajo previo en casa se les pide a los estudiantes que durante 5-10 minutos escriban en un folio como son, que cosas le gustan y que cosas no, aficiones, intereses, cualidades y defectos, etc. Y todo ello tienen que preparar un anuncio publicitario sobre ellos mismos.3. Por último, tienen que salir a la pizarra y contar al resto de sus compañeros el anuncio publicitario, durando entre 30-45 segundos.4. Actividad para casa: hacer una lista de cosas que les gusten, que les reconforten cuando estén tristes, como ver una peli, mi comida favorita, dar un paseo, jugar a un juego, etc.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual• Contrastar respuestas en grupo• Exposición a los compañeros
Materiales	Folios, bolígrafos, ficha 3.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 5. ESTOY CAMBIANDO

Sesión	Mi cuerpo
Bloque	Autoestima corporal
Fuente	Actividad “mi cuerpo cambia” de la guía para la educación afectivo-sexual en la ESO: Ni ogros ni princesas, de Lena et al. (2007).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Conocer nuestra realidad como seres sexuados.• Describir las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer.• Conocer los cambios a lo largo de la vida y, específicamente, los de la pubertad.
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. Retomamos la tarea de la sesión anterior para saber si hay dudas y compartir en gran grupo, que autocuidados han identificado que les sirven, aportando así al resto de la clase más ejemplos.2. En esta sesión se les entrega la ficha 4, donde se ven cuerpos femeninos y masculinos desde la niñez hasta la edad adulta. En pequeño grupo, primero van viendo las diferencias entre niños y niñas y anotándolas en la ficha. Después, identifican en el dibujo los cambios fisiológicos que se producen en la pubertad.3. En gran grupo, dividimos la pizarra en dos partes, y dos estudiantes van apuntando las diferencias aportadas por los grupos pequeños. Posteriormente se van señalando los cambios físicos que aparecen con la pubertad.4. Actividad para casa: se repasa la actividad de mirarse al espejo en casa y tienen que mirarse cada parte de su cuerpo y anotar con que partes se sienten más cómodos y más incómodos.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo en pequeño grupo• Lluvia de ideas
Materiales	Ficha 4. Nuestros cuerpos van cambiando
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 6. MI CUERPO

Bloque	Autoestima corporal
Fuente	Actividad “Yo sí que valgo” del programa de inteligencia emocional e igualdad: Creo en mí, del ETPOEP de Granada (2017)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar la percepción corporal del alumnado, reflexionando sobre la insatisfacción que provoca una percepción incorrecta.• Aceptar la figura corporal
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>1. Retomamos la tarea de la sesión anterior: ver las partes de su cuerpo con las que se sienten más cómodos y menos al mirarse en el espejo.</p> <p>2. A continuación se les muestra diferentes siluetas tanto de chicas como de chicos (ficha 5), y deben responder a ¿qué silueta eres? y a ¿Qué silueta deseas? Los estudios (Martín, 2015) indican que el alumnado adolescente, va a señalar un modo diferente la silueta percibida con la deseada.</p> <p>3. Y en gran grupo se debatirá porque no escogemos en las dos preguntas la misma silueta, atendiendo que cánones de belleza transmitidos por los medios de comunicación.</p> <p>4. Actividad para casa: rellenar la ficha 6.</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Lluvia de ideas• Debate grupal
Materiales	Ficha 5. Test de Siluetas de González y Marrodán (2008) Ficha 6. Aceptación de la figura corporal
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 7. MENTE SANA, CUERPO SANO

Bloque	Autoestima corporal
Fuente	Actividad “No me fio de la caja mentirosa” del programa de inteligencia emocional e igualdad: Creo en mí, del ETPOEP de Granada (2017).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionar sobre el impacto de los medios de comunicación cuando muestran cánones de belleza alejados de la realidad. • Conocer el Índice de Masa Corporal como medio para medir la salud corporal.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Se repasa el contenido de la sesión anterior a través de la ficha 5, viendo la puntuación obtenida de cada estudiante sobre la percepción de su cuerpo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continúa la sesión mostrando al alumnado anuncios de televisión o de revistas con modelos que representan estereotipos del cuerpo que deberían tener un hombre y una mujer. 2. Se abrirá un debate en gran grupo con preguntas como: ¿os gustan esos cuerpos? ¿creéis que la mayoría de la población tiene ese cuerpo? ¿comparamos nuestro cuerpo con estos cuerpos ideales? ¿os gusta vuestro cuerpo cuando veis estas imágenes?... 3. Se explica que es el índice de masa corporal. Consiste en la relación entre peso y altura que indica el rango de peso saludable, $IMC = \text{peso (Kg)} / \text{altura (m}^2\text{)}$. Y que la mayoría de los modelos no tienen un peso saludable. 4. Por último, mediante una lluvia de ideas en la pizarra se harán una tabla en la que se pondrá que conductas o actividades realizan para estar saludables y cuáles no. 5. Actividad para casa: establecer 3 rutinas que sean beneficiosas para su salud y ponerlas en práctica mediante un autorregistro.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición de ejemplos • Debate en gran grupo • Lluvia de ideas
Materiales	Proyector, anuncios de televisión, revistas de moda, pizarra, folios, bolígrafos.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 8. LO QUE HAY DENTRO

Bloque	Autoestima corporal
Fuente	Elaboración propia
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras en la autoestima de los demás.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Se repasa el contenido de la sesión anterior a través de los autorregistros realizados por el alumnado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continúa la sesión entregándoles a los estudiantes un folio, sin hacerles ningún comentario, a continuación, les hicimos que lo arrugaran, pisaran, machacaran sin romperlo; después les dijimos que lo intentaran estirar, planchar y dejar igual que estaba. 2. Después les explicamos que así se siente una persona cuando se meten con ella por su aspecto físico o por cualquier otra cosa. Que, aunque lo intentemos arreglar el daño esta ya hecho. 3. Se le pregunta al alumnado, si les ha pasado alguna vez, si se han metido con ellos o si se han metido o criticado a alguien por su apariencia. Así como lo que de verdad importa de una persona es el interior, y en cómo nos traten y no su aspecto físico. 3. Reflexionamos en clase sobre su relación con la autoestima, y establecemos que frases podemos decir a alguien para ayudarle a mejorar su autoestima. 4. Actividad para clase: realizar un cariño-grama. Consiste en un buzón en clase donde el alumnado puede escribirse cartas donde se elogien unos a otros.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Dinámica manipulativa • Debate en gran grupo • Lluvia de ideas
Materiales	Pizarra, folios, bolígrafos, buzón.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 9. ¿CÓMO ME VEN LOS DEMÁS?

Bloque	Autoestima social
Fuente	Adaptado de la actividad “Y tú, ¿cómo me ves?” del programa de inteligencia emocional en ESO 1º ciclo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, González y Berastegui (2008)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Conocer la visión que tienen los compañeros sobre uno mismo.• Identificar y valorar las cualidades de los compañeros y compañeras de la clase.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Se repasa lo trabajado en la sesión anterior, haciendo uso del buzón de los elogios, que permite enlazar el nuevo bloque de autoestima, la autoestima social.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uniéndolo con la sesión 6 del programa, en papel continuo se marca la silueta de cada estudiante en tamaño real y se le pone su nombre.2. En la silueta pondrán 3 aspectos negativos que considera la persona que tiene.3. Después, estas siluetas se pondrán en el suelo y cada estudiante tendrá que escribir a cada compañero alguna cualidad que le guste de él o ella.3. El resultado final será que en cada silueta están los aspectos negativos que considera la persona y todos los comentarios positivos de todos los compañeros de la clase.4. Por último, cada uno leerá su silueta y tendrá que decir al resto de la clase que es lo más le ha sorprendido sobre lo que opinan de él/ella.5. Actividad para casa: colgar en su habitación su silueta con los comentarios positivos que han dicho sus compañeros.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Dinámica grupal desplazándose por la clase.
Materiales	Papel continuo blanco, rotulador gordo negro, rotuladores de colores.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario del desarrollo de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 10. YO TE ESCUCHO

Bloque	Autoestima social
Fuente	Adaptado de las actividades del bloque de habilidades sociales del programa de inteligencia emocional en ESO 1º ciclo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, González y Berastegui (2008)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocer la importancia de sentirnos escuchados y de escuchar a los demás. • Desarrollar la empatía en el alumnado.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>1. En primer se realiza una lluvia de ideas en gran grupo sobre que es la escucha activa, y se anota en la pizarra sus comentarios. Posteriormente se define como: Tratar de comprender lo que nos explica nuestra persona interlocutora con el mayor detalle posible. Así, podremos crear un ambiente de confianza.</p> <p>2. Se establecen las normas para que tenga lugar una escucha activa: Mirar a los ojos a la persona interlocutora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afirma con la cabeza, haciendo ver que estás entendiendo. - Intercala algún “sí” y otras afirmaciones de este tipo. - Pide alguna explicación, sin que interrumpa la narración. - No hagas juicios de valor a lo que te exponen. - No hagas juicios de valor si no te lo piden expresamente. - No trates de dar solución rápidamente a lo que te cuentan. - Utiliza técnicas de repetición y de reflejo. <p>Se explican las técnicas:</p> <p><u>Técnica de repetición</u>: expresar a tu manera y con tu lenguaje las ideas principales de tu persona interlocutora. Por ejemplo: “Por tanto, tú crees...”, “Entonces, según tú...”.</p> <p><u>Técnica de reflejo</u>: subrayar los sentimientos derivados de la actuación o exposición de la persona interlocutora. “Y eso te enfadó mucho...”</p> <p>3. Por parejas deben practicar las técnicas de repetición y de reflejo.</p> <p>4. Debatimos en gran grupo la importancia de saber escuchar a los demás, que sentimos cuando no nos escuchan y como afecta ello a la autoestima, etc.</p> <p>5. Actividad para casa: practicar la escucha activa con sus familiares. Traer un ejemplo a clase donde hayan usado alguna de las técnicas.</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición teórica de conceptos • Trabajo por parejas • Debate y reflexión en clase
Materiales	Pizarra, tizas, folios.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 11. ¿CÓMO SOY CON LOS DEMÁS? PARTE I

Bloque	Autoestima social
Fuente	Actividad “¿Qué es la asertividad?” del proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y padres de adolescentes del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ruiz, 2004)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Conocer los estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo• Definir la asertividad
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Repaso de la tarea de la sesión anterior, sobre las situaciones que hayan practicado la escucha activa.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Siguiendo con la sesión, se divide la pizarra en tres partes y se pone en cada una de las partes, agresivo, pasivo y asertivo. Mediante lluvia de ideas tiene que decir las características de cada tipo de comunicación con ayuda del docente.2. Después se definirá que es la asertividad y que son los derechos asertivos y su relación con la autoestima (ficha 7).3. Se harán tres grupos en la clase y mediante rol-play cada grupo debe realizar una representación en una situación en la que tenga que:<ul style="list-style-type: none">- Decir que no- Tenga que pedir un favor- Expresar sentimientos a los demás, en este caso de enfado. <p>En clase preparan el dialogo, y lo expondrán a sus compañeros en la siguiente sesión.</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Lluvia de ideas• Explicación en gran grupo• Rol-play• Debate grupal
Materiales	Pizarra, Tiza, folios, ficha 7.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 12. ¿CÓMO SON LOS DEMAS? PARTE II

Bloque	Autoestima social
Fuente	Actividad “¿Qué es la asertividad?” del proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y padres de adolescentes del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ruiz, 2004)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Poner en práctica la comunicación asertiva
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. Continuamos con la sesión anterior, y el alumnado dividido por grupos expondrá los diferentes role-play que hayan preparado. Cada situación debe abordarse desde los tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo.2. Tras cada representación el resto de los compañeros deben decir cómo podrían haber actuado de forma asertiva, viendo así diferentes ejemplos para tener un comportamiento asertivo.3. Por último se establecerá como una comunicación asertiva se relaciona con la autoestima tanto mía como la de los demás, volviendo a retomar así el uso de los derechos asertivos.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Lluvia de ideas• Explicación en gran grupo• Rol-play• Debate grupal
Materiales	Pizarra, Tiza, folios, ficha 7.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 13. ORGANÍZATE

Bloque	Autoestima escolar
Fuente	Actividad del cuaderno “aprende a estudiar” N° 1 elaborado por un grupo de trabajo de orientadores del campo de Gibraltar, Dto. de Orientación.
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Organizar el lugar de estudio.• Planificarse por las tardes para realizar los deberes y estudiar para los exámenes.• Estimular la motivación académica.
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. En gran grupo se les pregunta cómo se organizan las tardes para hacer las tareas del instituto. Y en la pizarra anotamos un horario que pueden realizar por las tardes. Para ello seguiremos la ficha 8, que posteriormente se quedaran ellos para rellenarlo en función de sus actividades extraescolares.2. En clases daremos pautas para la organización, siguiendo el contenido de la ficha 9. Y después de forma individual rellenaran la ficha 8, formando parte del portafolio de cada alumno y alumna.3. Hecha la organización, les pedimos que en pequeños grupos reflexionen sobre cuáles son sus motivaciones para estudiar: conseguir trabajo, estudiar lo que me gusta, por mis padres, por los profesores, etc. Posteriormente se podrán en común en la clase. Así se reflexionarán como se relaciona los aspectos académicos con la autoestima.4. Hecha la puesta en común se les pide que en grupos (5-6 alumnos) elaboren en una cartulina grande un mural motivante para ponerse a estudiar. Estos murales se colgarán en la clase.5. Actividad para casa: rellenar el autorregistro de la ficha 8.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Lluvia de ideas• Trabajo individual y grupal• Presentación magistral de contenidos en gran grupo
Materiales	Pizarra, tiza, folios, cartulinas grandes, bolígrafos, lápices, rotuladores, fichas 8 y 9.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 14. MOTÍVATE

Bloque	Autoestima escolar
Fuente	Elaboración propia
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Planificarse por las tardes para realizar los deberes y estudiar para los exámenes.• Estimular la motivación académica.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Se hace revisión de los autorregistros, y les preguntamos si van cumpliendo aquellos objetivos que se han propuesto. Establecemos cuales son los principales errores a la hora de estudiar y como conseguir los objetivos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Continuamos la sesión dividiendo la clase en grupos (5-6 alumnos) para que elaboren en una cartulina grande un mural motivante para ponerse a estudiar, teniendo unos 20 minutos para ello.2. Cada grupo saldrá a la pizarra para comentar a sus compañeros que es lo que les motiva a ellos para estudiar y como se relaciona la autoestima académica con las demás áreas de la autoestima. Estos murales se colgarán en la clase.3. Actividad para casa: creen el suyo propio mural motivante para poner en casa en su lugar de estudio.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de autorregistros• Lluvia de ideas• Trabajo individual y grupal
Materiales	Pizarra, tiza, folios, cartulinas grandes, bolígrafos, lápices, rotuladores.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 15. EL ÉXITO

Bloque	Autoestima escolar
Fuente	Adaptación de la actividad “¡Para alcanzar el éxito no es necesario arrastrarse!” del programa de inteligencia emocional en ESO 1º ciclo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, González y Berastegui (2008).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Entender que la palabra éxito tiene más de una definición. • Deducir el camino que deberíamos seguir para ser una persona exitosa.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>1. Cada alumno y alumna tratará de explicar qué significado tiene el éxito y en qué aspectos le gustaría destacar o alcanzar el éxito.</p> <p>2. Seguidamente, el docente repartirá a los alumnos y alumnas una ficha con varias frases (ficha 10). Cada uno y cada una leerá las frases y dirá si son ciertas o falsas: si considera que lo que dice la frase es importante para cualquiera que busque el éxito, dirá que es cierta; si considera que no es del todo importante, dirá que es falsa.</p> <p>3. En pequeños grupos, cada alumno y alumna expondrá al resto sus respuestas: si son ciertas del todo, si son falsas...</p> <p>4. Una vez que cada uno y cada una haya expuesto sus respuestas seleccionarán entre todos y todas las frases ciertas más importantes y las clasificarán en función de su importancia, para lo cual rellenarán la pirámide (ficha 11) poniendo en la base las más importantes, hasta llegar al extremo, donde colocarán las de menor importancia.</p> <p>5. La persona representante del grupo presentará la pirámide construida por todos y todas y, una vez que todos y todas las representantes lo hayan hecho, debatiremos sobre las diferencias apreciadas entre los grupos: ¿qué frases hemos colocado en la base? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con la autoestima? ...</p> <p>6. Actividad para casa: deben escribir tres cosas que para ellos les harían ser unas personas exitosas.</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual • Trabajo en pequeños grupos • Debate grupal
Materiales	Bolígrafos, Fichas 10 y 11.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 16. EL ESFUERZO

Bloque	Autoestima escolar
Fuente	Adaptación de la actividad “cuando sea mayor...” del programa de inteligencia emocional en ESO 1º ciclo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, González y Berastegui (2008). Actividad programa Galatea de Cava y Musito (2000).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Tener claro lo que significa un objetivo personal. • Ser capaz de identificar los objetivos personales. • Tener claro que pretenden conseguir con esos objetivos
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Repaso de la tarea para casa: 3 cosas que les harían ser unas personas exitosas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En primer lugar, cada alumno y alumna explicará si alguna vez se ha planteado algún objetivo o reto para mejorar su vida. 2. Tras conocer si se han planteado alguna vez un reto, cada alumno y alumna clasificará los suyos. El profesor o profesora planteará cuatro propuestas para facilitarles el trabajo (ficha 12) <ul style="list-style-type: none"> - Estudios: No tener que estudiar en verano, es decir, no dejar nada para septiembre. - Carácter: Saber pedir ayuda cuando la necesito. - Familia: Tener menos “broncas” con los y las de casa. - Amigos: No hacer nada que no quiero, para sentirme que estoy entre amigos y amigas. 3. Seguidamente, y teniendo en cuenta esos cuatro aspectos, cada alumno y alumna apuntará en una tabla sus objetivos o retos, especificando también el nivel de importancia que tienen. 4. Tras enunciar y clasificar los retos, los clasificaremos en función de la importancia que tengan (ficha 12). 5. Una vez completado el ranking, cogeremos tres o cuatro objetivos ubicados en el primer puesto tendrán que encontrar la respuesta a dos preguntas en los pequeños grupos: ¿Qué voy hacer, que estrategias pongo en marcha, para conseguir el objetivo? ¿Qué obstáculos puedo encontrar? 6. Después se debate en gran grupo estas preguntas y establecemos su relación con la autoestima. 7. Actividad para casa: proponerse un objetivo y que pasos deben de dar. Este objetivo tiene que estar relacionado con la familia, para así enlazar con el nuevo bloque de autoestima.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual • Debate grupal
Materiales	Folios, bolígrafos, pizarra, ficha 12.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 17. MI FAMILIA

Bloque	Autoestima familiar
Fuente	Adaptación de la ficha didáctica nº 18 de inteligencia emocional de la página web educa y aprende de Rodríguez (2022).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Reflexionar sobre la importancia de la familia.• Valorar el papel de nuestros familiares en la autoestima.• Establecer pautas para que nuestros familiares se sientan bien.
Duración	1 hora
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none">1. Repasamos la sesión anterior y nos focalizamos en los objetivos que haya propuesto el alumnado en relación con su familia.2. Le entregamos al alumnado la ficha 13, en la que aparecen dos corazones. De forma individual deben poner en un corazón las personas que quieren y pueden contar con ellas cuando tiene un problema. Y en el otro corazón deben poner que personas ellos y ellas creen que también los valoran y los tiene presentes en sus vidas.3. Tras la dinámica, el docente les hablara de la importancia que tiene la familia en el desarrollo de la autoestima, empezando en casa la construcción de la misma. Donde es importante que todos los miembros de la familia se sientan aceptados y apoyados.4. Después en pequeño grupo (4-5 personas), deben establecer que cosas realizan en su casa para que sus familiares se sientan bien y cosas realizan sus familiares con ellos, haciendo dos listas.5. El portavoz de cada grupo, expondrá al resto de compañeros las conclusiones que ha llegado el grupo.6. Por último entre toda la clase se debatirá sobre la importancia de la comunicación adecuada en casa y de expresar nuestros sentimientos, uniéndolo con la sesión realizada sobre comunicación asertiva.7. Actividad para casa: un ejemplo donde hayan expresado sus sentimientos con su familia.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual• Trabajo grupal• Exposición en gran grupo• Lluvia de ideas
Materiales	Pizarra, tizas, folios, bolígrafos, ficha 13.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 18. COMO LA PIZZA, FAMILIAR

Bloque	Autoestima familiar
Fuente	Elaboración propia
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciar las características de los diferentes miembros de la familia para ver como influyen en el clima familiar. • Establecer los elementos necesarios para la convivencia familiar, como es la comunicación.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Se repasa la actividad para casa de la sesión anterior sobre ejemplos donde hayan expresado sentimientos con sus familiares.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De forma individual deben pensar en cuales son los miembros de su familia y como son cada uno de ellos, que características tienen. 2. En gran grupo se abordarán los diferentes tipos de familias que existen y como la convivencia se puede hacer difícil porque cada persona es un mundo y es de una manera diferente. 3. Después, se hacen grupos en clase de 5-6 personas, en las que mediante lluvia de ideas deben establecer cuáles son los ingredientes para que haya un buen ambiente en casa. Después, lo que hayan establecido deberán ordenarlo en función de la importancia. <p>Después siguiendo la metáfora de una pizza deben colocar los ingredientes que han establecido, siendo la base de la pizza lo más importante y de lo que más debe haber para una adecuada convivencia familiar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Posteriormente cada grupo mostrara su pizza al resto de la clase. 5. Por último, se hará un mural común con los ingredientes que los diferentes grupos tengan en común. Siendo este un collage realizado por toda la clase. 6. Actividad para casa: establecer 3 actividades que puedan realizar en familia.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo grupal • Exposición oral • Debate / puesta en común • Realización de mural
Materiales	Pizarra, tizas, bolígrafos, cartulinas o papel continuo, folios, rotuladores, tijeras, pegamento.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 19. LAS ETIQUETAS

Bloque	Autoestima familiar
Fuente	Adaptación de la actividad “Las etiquetas en el entorno familiar” del proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y padres de adolescentes del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ruiz, 2004)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Experimentar las presiones que ejercen sobre uno las expectativas de los demás. • Mostrar los efectos que las etiquetas producen en el comportamiento de cada uno dentro de un grupo como es la familia. • Fomentar la comunicación familiar.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Se hace un repaso de lo trabajado en las dos sesiones anteriores con el alumnado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En esta sesión participan el alumnado y sus familias. Se repartirán a cada adulto participante una etiqueta que se pegarán en la ropa. Las etiquetas son: apréciame, consúltame, ríeme las gracias, obedéceme Ignórame, hazme caso, ayúdame, ten compasión de mí, cuídate de mí mala suerte, aconséjame, enséñame, respétame, búrlate de mí, castígame...). Ellos desconocerán su contenido. 2. Después se moverán por el espacio de la sala adolescentes y familiares y los adolescentes deben tratar a los adultos según ponga en la etiqueta cuando empiecen a hablar con ellos. Los adultos deben adivinar que pone en su etiqueta. 3. Tras diez a quince minutos de discusión, cada padre va diciendo, por turno, si ha logrado adivinar lo que dice su etiqueta y expresar lo que ha sentido ante las reacciones de los demás. 4. Al final, se reflexiona sobre cómo las etiquetas que los demás nos ponen condicionan nuestro comportamiento y qué conclusiones podemos. El alumnado explicara como se han sentido, así como los padres. 5. Por último, se establecerán una lluvia de ideas en la pizarra sobre cómo podemos fomentar la autoestima de todos los miembros de la familia.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Dinámica de movimiento por el aula • Exposición individual • Debate • Lluvia de ideas
Materiales	Pegatinas adhesivas, bolígrafos, pizarra, tizas.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2) • Cuestionario de satisfacción para las familias (anexo 3.3)

SESIÓN 20. UNIDOS MEJOR

Bloque	Autoestima familiar
Fuente	Adaptación de la actividad del programa de autoconcepto y autoestima de Antonio Vallés Arándiga y Consol Vallés Tortosa (2006)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Reflexionar sobre nuestro comportamiento en el ámbito familiar.• Comparar la idea que creemos que tienen sobre nosotros mismos y la que realmente tienen.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Repaso de la sesión anterior, sobre actividades que los estudiantes pueden realizar con sus familias para así facilitar la convivencia y estar juntos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. De forma individual deben rellenar la ficha 14 con una serie de preguntas sobre qué opinan sus padres y madres sobre ellos/ellas.2. Después en grupos de 5-6 personas deben poner en común cuáles son sus respuestas y cuales tienen en común.3. Pasado el tiempo grupal, cada portavoz del grupo dirá en que cosas son las que más han coincidido sobre las respuestas dadas individualmente.4. Actividad para casa: los padres deben rellenar la ficha 15. El estudiante deberá realizar una carta de gratitud para su familia.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual• Puesta común grupal• Debate y reflexión
Materiales	Pizarra, tiza, bolígrafos, folios, ficha 14 y ficha 15.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 21. EMOCIONARIO

Bloque	Autoestima emocional
Fuente	Programa de inteligencia emocional en ESO 1º ciclo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, González y Berastegui (2008).
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Aprender a identificar emociones.• Saber identificar qué emociones estamos sintiendo en cada momento.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Repasamos la tarea para casa de la semana anterior, reflexionando sobre las coincidencias en las respuestas de la ficha 14 y 15. así como se han sentido al escribir una carta de agradecimiento a sus familiares.</p> <p>1. En la pizarra se escribirán una serie de emociones (ficha 16), los alumnos y alumnas responderán individualmente a las preguntas:</p> <ul style="list-style-type: none">- ¿Cuáles has sentido alguna vez?- Clasifica las positivas y negativas.- Coge alguna de esas emociones y piensa cuándo, cómo y dónde las sentiste. <p>2. En grupos pequeños, de 5 a 6 alumnos/as, deberán responder a cuáles son las emociones que más frecuentemente se dan a su edad. Debiendo poner ejemplos con situaciones concretas.</p> <p>3. Posteriormente por grupos comentaran a las conclusiones que han llegado y el docente guiara el debate, terminando con la cuestión si las emociones afectan a nuestra autoestima, respondiendo que todas las emociones son necesarias y que nos aportan información, un son un estado y un momento determinado en nuestra vida.</p> <p>4. Actividad para casa: rellenar un autorregistro sobre las emociones que sienten durante dos semanas, para ello usaran la ficha 16.</p>
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual• Trabajo grupal• Puesta en común y debate
Materiales	Pizarra, tizas, folios, bolígrafos, ficha 16.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 22. ¿SOY O ESTOY?

Bloque	Autoestima emocional
Fuente	Parte de la actividad “descubriendo pensamientos erróneos” de del proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y padres de adolescentes del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ruiz, 2004)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las emociones: alegría, tristeza, enfado, vergüenza, culpabilidad, fracaso, agobio, etc. • Desenmascarar los pensamientos erróneos y cómo vencerlos para que no afecten a nuestra autoestima.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Revisar el autorregistro sobre las emociones que sienten durante dos semanas (ficha 16), repasar contenidos y aclarar dudas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se hacen grupos de 5-6 alumnos/as, y se les entrega 5 cartas del juego Ikonikus. El docente va diciendo frases del tipo, como te sientes si... y entre las cartas que tienen que seleccionar la que mas representa la emoción que sienten y explicar por qué. 2. Las frases son del tipo: como te sientes cuando quieres salir, pero nadie te coje el teléfono, cuando un amigo te cuenta que se ha enfadado con otro amigo/a, cuando tienes que exponer un trabajo en clase, cuando suspendes un examen que te había salido bien, cuando la persona que te gusta te dice que solo te quiere amistad contigo, ... (estas frases abordan las diferentes áreas de la autoestima ya trabajadas) 3. Tras la dinámica, se les entrega la ficha 17, y en esos mismos grupos leerán la ficha y deben escribir de una situación propuesta, como se sienten y que pueden pensar para cambiar su estado emocional. 4. En gran grupo se leerán los casos y cada portavoz debe decir como cambiarán ese pensamiento para que este no afecte a su autoestima. 5. Por último, el docente ayudara a que se reflexione sobre la idea de que a veces creemos que somos, un fracaso, una persona triste, un borde, etc., y se reflexionara sobre la diferencia entre cómo nos sentimos y como somos. 6. Actividad para casa: anotar de tres situaciones que les haya pasado, el primer pensamiento que tuvieron al vivir la situación y después porque pensamiento más positivo lo han cambiado.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo grupal • Lectura de casos • Exposición grupal
Materiales	Folios, bolígrafos, juego ikonikus, pizarra, tiza, ficha 17.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 22. ME REGULO

Bloque	Autoestima emocional
Fuente	Actividad “voy del monte al mar” del programa de inteligencia emocional en ESO 1º ciclo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, González y Berastegui (2008)
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none"> • Ser capaces de controlar nuestras reacciones. • Saber encontrar momentos de tranquilidad.
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Revisar la tarea de la sesión anterior: situaciones en las que hayan cambiado sus pensamientos negativos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los alumnos y alumnas se pondrán en grupos de 2-3 compañeros y compañeras. Sobre la base de su realidad, describirán las situaciones que les ocurren, situaciones que les vuelven a provocar ira, enfado, emociones... Se pedirá al grupo que escoja una situación y que la represente. 2. Las representaciones se harán ante toda la clase. En esta primera situación, los alumnos y alumnas no han canalizado su ira, la situación ha finalizado con una emoción negativa. Son conscientes de que esa emoción ha quedado dentro y que la tienen ahí, a vueltas...” 3. De forma individual se les planteará hacer un ejercicio de visualización (ficha 18). Se le indica al alumno o alumna que se tumben en el suelo. 4. Después de la visualización, en gran grupo, mediante lluvia de ideas se establecen en la pizarra de qué forma podemos regular nuestras emociones, de qué formas consiguen relajarse: relajación, respiraciones, contando hasta 10, haciendo algo que nos guste, contárselo a un amigo, etc. 5. Actividad para casa: probar a lo largo de la semana al menos 3 formas para tranquilizarse. Apuntar del 1 al 10 como de activados están y después de la actividad del 1 al 10 como de activados se encuentran.
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en grupo • Rol-playing • Visualización • Lluvia de ideas
Materiales	Espacio grande para tumbarse, pizarra, tiza, folios, bolígrafos, ficha 18.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1) • Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

SESIÓN 24. MI NUEVO YO

Bloque	Autoestima emocional
Fuente	Elaboración propia
Objetivos con el alumnado	<ul style="list-style-type: none">• Reflexionar sobre todo lo aprendido en el programa• Explorar las emociones y sentimientos generadas por el programa
Duración	1 hora
Desarrollo	<p>Repasar el resultado de la tarea para casa sobre poner en práctica formas de regular sus emociones intensas.</p> <ol style="list-style-type: none">1. a través del portafolio del alumnado con todas las actividades, deben escoger que actividad es la que más les ha gustado o les ha sido más útil.2. Después se formarán grupos de 5-6 estudiantes, comparando sus elecciones. Posteriormente el portavoz de cada grupo lo expondrá al resto de la clase.3. Por último el dinamizador/a ira sesión por sesión recordando lo aprendido y en que se ha aplicado.4. El resto del tiempo el alumnado se escribirá una carta así mismo valorando todo lo que conoce sobre si mismo y que aspectos le hacen estar bien consigo mismo. Para ello se ayudarán de la ficha 19.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual y grupal• Debate en grupo• Seguimiento de sesiones
Materiales	Pizarra, tizas, Folios, bolígrafos, rotuladores, ficha 19.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de evaluación de la actividad (anexo 3.1)• Cuestionario de lo aprendido por el alumnado (anexo 3.2)

ANEXOS DEL PROGRAMA

Anexo 3.1. Cuestionario de evaluación de la actividad para el profesorado

Anexo 3. 2. Cuestionario de lo aprendido por el alumnado

Anexo 3. 3. Cuestionario de satisfacción para las familias

Anexo 3. 4. Portada portafolio

Anexo 3. 5. Fichas del programa

Ficha 1. Tú eres el personaje que estabas buscando

Ficha 2. Frases autoestima

Ficha 3. Preguntas autoconocimiento

Ficha 4. Nuestros cuerpos van cambiando

Ficha 5. Test de siluetas de González y Marrodán (2008)

Ficha 6. Aceptación de la figura corporal

Ficha 7. Contenidos asertividad

Ficha 8. ¿Cómo distribuyes tu tiempo libre?

Ficha 9. Orientaciones para la organización escolar

Ficha 10. Como conseguir el éxito: ¿es verdadero o falso?

Ficha 11. La pirámide

Ficha 12. Nos planteamos objetivos

Ficha 13. Corazones

Ficha 14. Que dicen de mí

Ficha 15. Preguntas para los familiares

Ficha 16. Las emociones

Ficha 17. Los pensamientos erróneos

Ficha 18. Dinámica de visualización

Ficha 19. Un nuevo yo

ANEXO 3. 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA EL PROFESORADO

(Ficha de seguimiento. Evaluación de las actividades de Cava y Musito, 2000)

Marque con una X en la opción que considere, valorando del 1 al 5.

ACTIVIDAD	
TIEMPO (aprox.)	
FECHA REALIZACIÓN	
ANÁLISIS / EVALUACIÓN	
Sobre el contenido de la actividad	Muy poco adecuado 1 2 3 4 5 Muy adecuado
Sobre el procedimiento	Muy poco adecuado 1 2 3 4 5 Muy adecuado
Sobre la actitud de los alumnos/as hacia la actividad	Muy negativa 1 2 3 4 5 Muy positiva
Sobre la participación de los alumnos/as	Muy baja 1 2 3 4 5 Muy alta
Sobre el grado de satisfacción con la actividad del alumnado	Muy bajo 1 2 3 4 5 Muy alto
Valoración de la actividad, en relación al grado en que consideras que se han alcanzado los objetivos	Muy negativa 1 2 3 4 5 Muy positiva
Sugerencias para mejorar la actividad	
Observaciones (dificultades, problemas, aspectos positivos...)	

ANEXO 3. 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO POR EL ALUMNADO

Programa un nuevo yo, sesión nº _____ bloque de autoestima: _____

Nombre: _____ Curso: _____

A continuación, se te hacen tres preguntas para que reflexiones sobre tu autoestima. No hay preguntas incorrectas, simplemente contesta siendo tú mismo/a. Esta ficha es para que reflexiones sobre tu nuevo yo.

1. ¿Qué es lo que has aprendido con la actividad?

2. ¿Qué emociones has tenido? Rodea con un círculo o añade como te has sentido. Responde a esta pregunta cuando te lo indique el profesorado.

Antes de la sesión	Alegría tristeza enfado sorpresa decepción desilusión optimismo miedo asco confianza desinterés confianza vergüenza culpa entusiasmo orgullo satisfacción
Durante la sesión	Alegría tristeza enfado sorpresa decepción desilusión optimismo miedo asco confianza desinterés confianza vergüenza culpa entusiasmo orgullo satisfacción
Después de la sesión	Alegría tristeza enfado sorpresa decepción desilusión optimismo miedo asco confianza desinterés confianza vergüenza culpa entusiasmo orgullo satisfacción

3. ¿Con lo que has aprendido, que cosas puedes aplicar en tu día a día? Rellena en función del área de la autoestima que se haya trabajado en la sesión, pregunta al profesor/a si no sabes qué área ha trabajado.

Autoestima personal	
Autoestima corporal	
Autoestima social	
Autoestima escolar	
Autoestima familiar	
Autoestima emocional	

REALIZA AQUÍ LA ACTIVIDAD PARA CASA

--

ANEXO 3. 3. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA LAS FAMILIAS

Centro educativo: _____

Sexo: _____ Relación con el alumno/a: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello valora con total sinceridad que te aparecido el programa desarrollado en tutoría llamado “Un nuevo yo” en relación a las siguientes preguntas, valorando del 1 al 10 algunas preguntas. El 1 significa “nada” y 10 “mucho”.

	Nada									Mucho
Te ha gustado la actividad realizada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Te ha parecido interesante el programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Han sido útiles los materiales utilizados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Te ha gustado participar con su hijo/a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cuanto has aprendido sobre la autoestima	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Consideras útiles las técnicas aprendidas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Que nota la pones al programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Observaciones (dificultades, problemas, aspectos positivos...)

--

EL PORTAFOLIO DE MI AUTOESTIMA

REALIZADO POR:

PERSONAL

SOCIAL

ESCOLAR

FAMILIAR

FÍSICA

EMOCIONAL

ANEXO 3. 5. FICHAS DEL PROGRAMA

FICHA 1. TÚ ERES EL PERSONAJE QUE ESTABAS BUSCANDO

**TÚ ERES EL PERSONAJE QUE
ESTABAS BUSCANDO.**

**TÚ ERES UNA PERSONA
MARAVILLOSA**

**MÍRATE AL ESPEJO,
Y REPÍTELO ESTO:**

ME QUIERO

ME ACEPTO

ME VALORO

FICHA 2. FRASES AUTOESTIMA

Tienes entre tus manos un folio en blanco que representa tu autoestima. He aquí una lista de sucesos cotidianos que pueden dañar tu autoestima. Después de cada frase, arrancarás un trozo más o menos grande de papel según la proporción de tu autoestima que ese suceso quitaría. Piensa que en los últimos días te ha pasado lo siguiente:

- Discutes con tu mejor amigo / a.
- Tienes una pelea con tus padres y no os habláis.
- Suspendes un examen.
- Tu profesor te critica un trabajo
- Te dicen que vistes raro.
- Tu pandilla de amigos no cuenta contigo para salir por la tarde.
- Te ponen un mote.
- Te sale un grano gordo en la cara.
- Un /a amigo /a difunde un secreto que tú le confiaste.
- Te sientes enfermo /a.
- Se rumorea por el cole que eres un chico o una chica “torpe”.
- Rompes un objeto valioso que le gustaba a mamá.
- Tu mejor amigo te miente.
- Tienes muchos deberes.
- Un grupo de amigos se burla de la forma de tus orejas.
- Te insultan en el patio del colegio.
- Tu equipo de fútbol pierde.
- Has tomado la decisión equivocada.
- Tu padre te grita.
- Un chico /a te da calabazas.

He aquí otra lista de sucesos cotidianos que pueden aumentar tu autoestima. Después de cada frase, juntarás un trozo más o menos grande de papel según la proporción de tu autoestima que ese suceso te haría recuperar. Piensa que en los últimos días te ha pasado lo siguiente:

- Ganas un premio.
- Un compañero de clase te pide consejo o ayuda para resolver un problema personal.
- Te compras unos zapatos nuevos.
- Un /a chico /a que te gusta te pide salir con él /ella.
- Sacas un 10 en un examen.
- Recibes una carta o una llamada de un amigo.
- Te dicen que te quieren.
- Te decides a pedir una cita a un amigo o una amiga y te dice sí.
- Haces una nueva amistad.
- Te nombran delegado /a de clase.
- Haces algo divertido.
- Te conceden una beca.
- Te hablan con educación / respeto.
- Tu equipo de fútbol gana.
- Te tratan como a un adulto.
- Haces deporte y te sientes fuerte y sano /a.
- Todos tus amigos dicen que les encanta tu nuevo corte de pelo.
- Tu padre se disculpa por haberte gritado.
- Te hacen un regalo

FICHA 3. PREGUNTAS AUTOCONOCIMIENTO

Programa un nuevo yo, sesión nº 3

Nombre: _____ Curso: _____

A continuación, responde a estas preguntas sobre ti mismo/a:

- 3 cualidades:
- 3 defectos:
- Color de ojos y de pelo:
- Altura:
- Parte que más me gusta de mi cuerpo:
- Parte que menos me gusta de mi cuerpo:
- Un mejor amigo/a:
- Algo que te gusta hacer cuando sales con los amigos/as:
- Color favorito:
- Comida favorita:
- Miembro importante de tu familia:
- Alguien que echas de menos:
- Última nota en un examen:
- Asignatura que más te gusta:
- Asignatura que menos te gusta:
- Un momento en el que te sentiste feliz:
- Un momento en el que te sentiste triste:
- Algo que te ponga nervioso/a:
- Última pelea que has tenido:

FICHA 4. NUESTROS CUERPOS VAN CAMBIANDO

Programa un nuevo yo, sesión nº 5

Nombre: _____ Curso: _____

A. SOMOS DIFERENTES

Escribe las diferencias físicas entre niños y niñas:

Los niños tienen:

Las niñas tienen:

B. VAMOS CAMBIANDO

Señala en la figura los cambios que se producen a lo largo de la vida en los niños y las niñas:

FICHA 5. TEST DE SILUETAS DE GONZÁLEZ Y MARRODÁN (2008)

Programa un nuevo yo, sesión nº 6

Nombre: _____ Curso: _____

¿Qué silueta eres?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

¿Qué silueta deseas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FICHA 6. ACEPTACIÓN DE LA FIGURA CORPORAL

Programa un nuevo yo, sesión nº 6

Nombre: _____ Curso: _____

Tras observación y autoexploración táctil ante el espejo del cuerpo desnudo:

1) Contesto a las siguientes preguntas:

- ¿Soy alto/a, bajo/a? ¿Soy gordo/a, flaco/a?

- ¿Cómo es mi cuerpo de espaldas, de perfil?

- ¿Cómo es mi pelo?

- ¿Cómo es mi cara: ojos, nariz, orejas, boca,...?

- ¿Cómo es mi cuello?

- ¿Cómo son mis hombros, mis pechos,...?

- ¿Cómo es mi abdomen?

- ¿Cómo son mis genitales: pene, testículos, clítoris, vagina,...?

- ¿Cómo son mis nalgas, mi ano?

- ¿Cómo son mis brazos, mis manos?

- ¿Cómo son mis caderas?

- ¿Cómo son mis muslos, mis piernas, mis pies?

- ¿Qué partes, al acariciarlas, he sentido placer?

2) Valoro de 1 a 10 el grado de aceptación de cada una de las partes de la propia figura corporal:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altura										
Volumen										
Cabeza										
Pelo										
Ojos										
Nariz										
Orejas										
Boca (labios y dientes)										
Cuello										
Hombros										
Pechos										
Abdomen										
Pene / Clítoris										
Testículos / Vagina										
Nalgas										
Ano										
Brazos										
Manos										
Caderas										
Muslos										
Piernas										

Suma las puntuaciones: _____

FICHA 7. CONTENIDOS ASERTIVIDAD

Programa un nuevo yo, sesión nº 11

Nombre: _____ Curso: _____

¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD? Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás.

HABILIDADES DE LA PERSONA ASERTIVA

1. Sabe decir "no" o mostrar su postura hacia algo.
 - Manifiesta su propia postura ante un tema, petición, demanda.
 - Expresa un razonamiento para explicar / justificar su postura, sentimientos, petición.
 - Expresa comprensión hacia las posturas, sentimientos, demandas del otro.
2. Sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque.
 - Expresa la presencia de un problema que le parezca debe ser modificado (cuando lo haya).
 - Sabe pedir cuando es necesario.
 - Pide clarificaciones si hay algo que no tiene claro.
3. Sabe expresar sentimientos.
 - Expresa gratitud, afecto, admiración...
 - Expresa insatisfacción, dolor, desconcierto...

DERECHOS ASERTIVOS

1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad.
2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones.
3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio.
4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones.
5. El derecho a decir NO sin sentir culpa.
6. El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor tiene derecho a decir NO.
7. El derecho a cambiar.
8. El derecho a cometer errores.
9. El derecho a pedir información y ser informado.
10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué.
11. El derecho a decidir no ser asertivo.
12. El derecho a ser independiente.
13. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras no se violen los derechos de otras personas.
14. El derecho a tener éxito.
15. El derecho a gozar y disfrutar.
16. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo.
17. El derecho a superarme, aun superando a los demás.

FICHA 8. ¿CÓMO DISTRIBUYES TU TIEMPO LIBRE?

Programa un nuevo yo, sesión nº 13

Nombre: _____ Curso: _____

Rellena la siguiente tabla con las actividades que sueles realizar habitualmente durante tu tiempo libre (el que no estás en el instituto):

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
15-16							
16-17							
17-18							
18-19							
19-20							
20-21							
21-22							
22-23							
23-24							

AUTORREGISTRO

Marca con una X en cada día de la semana si has realizado las tareas que se proponen. Anota también el tiempo dedicado en los apartados en los que se solicite

Semana 1:

TAREAS	L	M	X	J	V	S	D
Me pongo a estudiar a la hora establecida							
He hecho los deberes, tiempo empleado							
He estudiado, tiempo empleado							
He ido a las actividades extraescolares							
Horas que he estado con mis amigos							
Me he acostado a la hora establecida							
Horas que he dormido							

Semana 2:

TAREAS	L	M	X	J	V	S	D
Me pongo a estudiar a la hora establecida							
He hecho los deberes, tiempo empleado							
He estudiado, tiempo empleado							
He ido a las actividades extraescolares							
Horas que he estado con mis amigos							
Me he acostado a la hora establecida							
Horas que he dormido							

Semana 3:

TAREAS	L	M	X	J	V	S	D
Me pongo a estudiar a la hora establecida							
He hecho los deberes, tiempo empleado							
He estudiado, tiempo empleado							
He ido a las actividades extraescolares							
Horas que he estado con mis amigos							
Me he acostado a la hora establecida							
Horas que he dormido							

Semana 4:

TAREAS	L	M	X	J	V	S	D
Me pongo a estudiar a la hora establecida							
He hecho los deberes, tiempo empleado							
He estudiado, tiempo empleado							
He ido a las actividades extraescolares							
Horas que he estado con mis amigos							
Me he acostado a la hora establecida							
Horas que he dormido							

FICHA 9. ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Programa un nuevo yo, sesión nº 13

Nombre: _____ Curso: _____

1. El estudio debe ser diario, a la misma hora y en el mismo lugar.
2. Dedicar alrededor de dos horas cada día.
3. Antes de empezar a estudiar prepara tus cosas: lápices, libros, diccionario, etc. Todo lo que necesites en ese momento.
4. Haz los deberes y repasa las lecciones que explican los profesores y profesoras.
5. Es mejor empezar por asignaturas de dificultad media, continuar con las difíciles y terminar con la que te resulte más fácil.
6. Para aprovechar el estudio necesitas anotar en tu Agenda todas las tareas que mandan los profesores y las fechas de los exámenes.
7. Mira el horario del día siguiente para saber las asignaturas que tienes y preparar la mochila.
8. No dejes para los últimos días la preparación de los exámenes, repasa diariamente y memoriza desde que el profesor te anuncia el examen.
9. No abandones las asignaturas que te resultan más difíciles.
10. Durante el tiempo de estudio puedes realizar un pequeño descanso, entre 5 y 10 minutos.

Tu lugar de estudio ha de ser:

- Siempre el mismo, esto te hará más fácil conseguir el hábito de estudio diario y te ahorrará esfuerzos inútiles.
- Tranquilo, que no sea un lugar de paso o donde esté encendida la televisión.
- Silencioso, alejado de la televisión o de la radio. No te conviene escuchar música mientras estudias.
- Bien iluminado, cerca de una ventana y con un flexo (“lamparita de mesa”).
- Con una temperatura adecuada, evita el frío que te desconcentra y el calor que te da sueño.
- Bien ventilado, abre las puertas y las ventanas de vez en cuando para renovar el aire. Un ambiente cargado facilita la fatiga.
- Organizado y limpio, sin cosas por medio que te distraigan. Sólo con lo imprescindible para el estudio en ese momento.

Tu lugar de estudio ha de tener:

- Una mesa amplia.
- Una silla con respaldo para mantener la espalda recta y apoyar los pies en el suelo sin tener las rodillas levantadas.
- Una estantería para colocar los libros y el material que necesitas para el instituto.
- Un tablón de corcho para que coloques tu horario de estudio, las fechas de los exámenes, avisos, etc.
- Libros y diccionarios para poder consultar tus dudas.

FICHA 10. COMO CONSEGUIR EL ÉXITO ¿ES VERDADERO O FALSO?

Programa un nuevo yo, sesión nº 15

Nombre: _____ Curso: _____

¿Qué opinas?	Verdadero	Falso
Apuntar todas las tareas y los exámenes en la agenda diariamente.		
Preguntar al profesorado que es lo que quiere o es necesario para superar un trabajo o un examen.		
Cuando llegue del instituto puedo echarme una siesta sin poner una alarma o saber cuándo me pondré a estudiar, según las ganas que tenga ese día.		
Ponerse objetivos grandes, a largo plazo y no planificarlos, ya los iremos consiguiendo.		
Ser constante ponerse siempre en el mismo lugar de estudio y a la misma hora.		
Prestarle atención y cuidar tu imagen e higiene.		
De vez en cuando, presta atención a tu humor y trata de controlar tus sentimientos y emociones para no perjudicar tus relaciones con el resto.		
Sonríe, tanto tu rostro como tus gestos deben expresar que estas de acuerdo con la gente, aunque no tienes por que mostrarte de acuerdo con todo. La cuestión es tener un tono alegre y positivo.		
Es importante no resultar pesado/a. cuídate y no seas pesado/a: no aburras al resto con tus sufrimientos o preocupaciones. Compartir tus problemas con el resto no significa que tengas que estar hablando de ellos y ellas constantemente.		
La tolerancia. Respetar aquellos que no piensan ni actúan como nosotros y nosotras nos ayudara a tener una buena imagen.		
Debemos preguntar sobre las cosas que no sabemos, sin miedo a quedar en ridículo o parecer un ignorante. De esta manera, haremos que el resto se sientan importantes y útiles.		
La gente es buena, siempre que no se demuestre lo contrario, no debemos ser desconfiados. Tener una actitud abierta hará que el resto nos acojan mejor.		
Si esperamos tener éxito en algo y no llega tan pronto como quisiéramos, no debemos rendirnos: debemos perseguirlo sin prisa, pero sin pausa.		
Para alcanzar el éxito, es imprescindible quererlo. El éxito no va a bajar del cielo; si queremos conseguir algo, si queremos alcázar el éxito, tendremos que trabajarlo.		
Muéstrate tal y como eres y no trates de hacerte el simpático/a. la empatía, o la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, no se trata de una estrategia o técnica comercial, sino que se trata de algo que se lleva en el interior.		
Aprende a escuchar de manera de activa, poniéndote en lugar de otra persona para hacerle sentir que estas a su lado y le entiendes.		

FICHA 11. LA PIRÁMIDE

Programa un nuevo yo, sesión nº 15

Nombre: _____ Curso: _____

FICHA 12. NOS PLANTEAMOS OBJETIVOS

Programa un nuevo yo, sesión nº 16

Nombre: _____ Curso: _____

Objetivos relativos a los estudios	importancia

Objetivos relativos a la familia	importancia

Objetivos relativos al carácter	importancia

Objetivos relativos a los amigos/ las amigas	importancia

1. Objetivo (más importante)	
2. Objetivo	
3. Objetivo	
4. Objetivo	
5. Objetivo	
6. Objetivo	
7. Objetivo	
8. Objetivo (menos importante)	

FICHA 13. CORAZONES

Programa un nuevo yo, sesión nº 17

Nombre: _____ Curso: _____

FICHA 14. QUE DICEN DE MÍ

Programa un nuevo yo, sesión nº 20

Nombre: _____ Curso: _____

Mi madre dice de mí que yo soy	
Mi madre dice de mí que hago	
Mi madre se enfada conmigo cuando	
Una cosa que me gusta mucho de mi madre es	
Mi padre dice de mí que soy	
Mi padre dice de mí que hago	
Mi padre se enfada conmigo cuando	
Una cosa que me gusta mucho de mi padre es	
Mi hermano o hermana dice de mí que yo soy	
Mi hermano o hermana dice de mí que yo hago	
Mi hermano o hermana se enfada conmigo cuando	
Una cosa que me gusta mucho de mi hermano o hermana es	

FICHA 15. PREGUNTAS PARA LOS FAMILIARES

Programa un nuevo yo, sesión nº 20

Nombre: _____ Curso: _____

RELLENA LA MADRE / EL PADRE / TUTOR/A

Mi hijo es	
Mi hijo hace	
Me enfado con mi hijo cuando	
La cosa que más me gusta de mi hijo es	

RELLENA LA MADRE / EL PADRE / TUTOR/A

Mi hijo es	
Mi hijo hace	
Me enfado con mi hijo cuando	
La cosa que más me gusta de mi hijo es	

RELLANA EL HERMANO/ HERAMANA / PRIMO/A / VECINO/A

Mi familiar es	
Mi familiar hace	
Me enfado con mi familiar cuando	
La cosa que más me gusta de mi familiar es	

FICHA 16. LAS EMOCIONES

Programa un nuevo yo, sesión nº 21

Nombre: _____ Curso: _____

Alegría	Respeto	Celos
Impotencia	Felicidad	Pena
Seguridad	Optimismo	Afinidad
Amor	Alborozo	Rabia
Odio	Aceptación	Resentimiento
Miedo	Hostilidad	Desesperanza
Optimismo	Alegría	Soledad
Confianza	Miedo	Amistad
Compasión	Preocupación	Enemistad
Tristeza	Vergüenza	Agradecimiento

- ¿Cómo te sientes ahora?

- En las siguientes dos semanas tómate unos minutos para analizar lo que sientes y apuntalo aquí...

Día	1	2	3	4	5	6	7
Emoción							

Día	1	2	3	4	5	6	7
Emoción							

FICHA 17. LOS PENSAMIENTOS ERRÓNEOS

Programa un nuevo yo, sesión nº 22

Nombre: _____ Curso: _____

Los 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos

Mecanismo	Definición	Enunciados típicos
Hipergeneralización.	Sacar conclusiones generales incorrectas de un hecho o detalle concreto.	Todo el mundo.. Siempre... Nadie...
Designación global.	Hacer afirmaciones simplistas que dan una visión distorsionada de uno mismo.	Soy un... Soy muy...
Filtrado negativo.	Ver las cosas fijándose sólo en lo negativo.	Esto está mal... y esto... y esto... y esto...
Pensamiento polarizado o maniqueo.	Ver las cosas como enteramente buenas o enteramente malas.	Soy totalmente... Es totalmente...
Autoacusación.	Sentirse culpable de todo, sea responsable o no de lo ocurrido.	No sé cómo, pero lo tenía que haber evitado... Siempre lo estropeo todo...
Personalización o autoatribución.	Sentir que lo que sucede alrededor siempre está en relación con uno mismo.	Seguro que se refiere a mí... Lo ha dicho por mí...
Proyección	Crear que los demás ven las cosas como uno mismo.	Por qué no hacemos esto, a mi hermano le gusta... Tengo frío, ponte un jersey...
Hipercontrol.	Pensar que todo está bajo nuestro control.	Puedo con todo...
Hipocontrol.	Pensar que nada está bajo nuestro control.	No puedo hacer nada... Pasaré lo que tenga que pasar...
Razonamiento emocional	Usar sentimientos, prejuicios, simpatías o antipatías para valorar la realidad.	No me cae bien, luego lo hace mal... Es guay, luego está bien...

Cómo vencerlos

- Romper con el pensamiento sirviéndose de palabras o frases contundentes como: no, mentira, calla, para con esta basura, no es verdad...
- Desenmascarar el mecanismo.
- Análisis realistas que tengan en cuenta toda la realidad y sus distintos matices.
- Pensamientos positivos, viendo el lado bueno de las cosas.
- Autoafirmar nuestra propia valía y nuestras posibilidades de forma realista y optimista.

Cambia estos pensamientos para que no afecten a tu autoestima:

He derramado sobre mi compañera Sofía un vaso de Coca-Cola en una fiesta. Soy un gafe. Estropeo todo lo que toco.	
He suspendido tres asignaturas. Nunca conseguire aprobarlas. Los profesores me tienen manía. Por más que haga no saldré del pozo.	
Carmen no se ha callado mi secreto. No puedo confiar en nadie. Todo el mundo me engaña.	
Las chicas/os no se interesan por mí. Soy tan bajo/a.	
He pedido ayuda a un compañero de clase para un trabajo y me ha dicho que no puede. Nadie quiere saber nada de mí.	
Los chicos mayores del barrio se meten conmigo y yo me dejo para que no me pequen. No sé hacer otra cosa. Mi padre dice que soy un "lili". Me siento mal.	
Mi nariz es enorme. Con lo fea/o que soy ¿Qué chico/a se fijara en mí?	
Seguro que no apruebo la evaluacion. Soy un desastre y no me acordare de nada. Ya lo veras, me saldrá fatal.	
Luis se ha reído. Seguro que de mí. Soy un payado. Todos se burlan de mí.	

FICHA 18. DINÁMICA DE VISUALIZACIÓN

Programa un nuevo yo, sesión nº _____

Nombre: _____ Curso: _____

“Te tumbará tranquilamente, sentirás tu cuerpo libre, no hay nada que te apriete, ni cinturón, ni pantalones, ni zapatos... ahora tienes la boca cerrada y comienzas a respirar por la nariz... despacio, tranquilamente... sientes cómo el aire llega hasta el vientre, y tu imaginación empieza a alejarse.

Estás en el monte, es un precioso día de primavera... un sol radiante... el viento peina tu cuerpo... estás respirando, miras el paisaje... es verde... tiene diferentes tonos verdes... verde claro... verde oscuro... verde hierba... estás respirando, ves los árboles... están llenos de colores... en los prados hay diferentes flores... margaritas... claveles... lirios... Atraviesas el prado dando saltos... libremente... mientras notas el viento en la cara... estás respirando, estás tranquilo/a, a gusto... el sol calienta cada vez más y tú notas su suavidad en la cara... en los brazos... en los muslos... estás respirando tranquilamente... respiras el oxígeno de los árboles, aire fresco, verde, relajante... tus piernas caminan solas por la hierba, miras a lo lejos y ves el mar, el color del mar y es distinto... azul... azul claro... azul oscuro... estás respirando y tomando aire sientes el olor del mar... el mar azul mientras estás en el monte, pero tu imaginación va del monte hacia el mar... ves el azul del mar... poco a poco entras en el mar... sientes la frescura del agua... estás respirando... hueles el mar... el color del mar... la frescura del mar... estás respirando... poco a poco comienzas a mover el cuerpo... las piernas... la cadera... los brazos... las manos... el cuello... las mejillas... vas despertando...”.

FICHA 19. UN NUEVO YO

Programa un nuevo yo, sesión nº _____

Nombre: _____ Curso: _____

Escribe una carta para ti mismo/a donde hables de las diferentes partes de tu vida.

Personal

Corporal o física

Social

Familiar

Escolar

Emocional